

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA HAMKORLIK
TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING TA'LIM-TARBIYA
JARAYONIDA TUTGAN O'RNI**

Muxlisova Saodat

Buxoro davlat universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi

II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158616>

Annotatsiya: Maqolada, boshlang'ich sinf o'qish darslarida hamkorlik texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati, o'quvchilar ta'lim-tarbiya jarayonida nechog'lik ahamiyat kasb etishi yuzasidan muhim xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, hamkorlik, birgalikda o'qish, hamkorlik texnologiyasi, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Kirish. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda jahon ta'lim sohasiga kirib borishga mo'ljallangan yangi ta'lim tizimining shakllanish jarayoni kechmoqda. Ushbu davr o'quv-tarbiya jarayonining pedagogik nazariya va amaliyotida jiddiy o'zgarishlar bilan kechmoqda: o'qitishning mazmuni o'zgaryapti, bilim berish jarayoniga boshqa yondashuv taklif etilyapti, boshqacha munosabatlar va o'zini tutish tamoyillari shakllanyapti. Bularning barchasini bizning davrimiz – XXI asr – yangi texnologiyalar va insonlar o'rtasidagi yangicha munosabatlar asri taqozo etmoqda. Darhaqiqat Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan yana bir masala, bu - farzandlarimizni mustaqqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallagan mustahkam hayotiy pozistiyaga ega, chinakkam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir"¹ Boshlang'ich sinf o'quvchilarida darslarni hamkorlikda o'tish jarayoni o'ziga nafaqat murakkab bilimlar tizimini o'zlashtirishni, ko'pgina o'quv va intellektual ko'nikmalarni shakllantirishni, balki bilib olish jarayonlarini: e'tibor, xotira, fikrlash va qobiliyatni rivojlantirishni ham kiritadi.

Asosiy qism. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan. Shulardan biri boshlang'ich sinflarda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalangan holda darslarni loyihalashtirishdir. Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'ektiv xususiyatga ega.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakatlardagi, jumladan, Amerikadagi J.Xopkins universiteti professori – R.Slavin (1990), Minnesot universiteti professori – R.Jonson, D.Jonson (1987), Koliforniya universiteti professori – SH.SHaron (1988), tomonidan ishlab ishlab chiqilgan.

¹ (M.Buyuk kelajagimizni mar'd va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz.-T.: O'zbekiston, 2017, 103-bet).

Ta'lim-tarbiya jarayonida hamkorlikda ishlashning ahamiyati qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lgan. Darhaqiqat, bir nechta tarixchilar va antropologlar inson evolyutsiyasining asosiy sabablaridan biri aynan shu hamkorlik qobiliyati bo'lgan deb o'ylashadi.

Suqrot Tarix davomida turli xil hamkorlikda o'qitish fanlari ishlab chiqilgan. Masalan, Suqrot o'z shogirdlarini kichik guruhlarda tarbiyalaydi deb aytilgan; eski gildiyalarda esa tajribasi pastroq bo'lgan o'quvchilar o'qitishni ancha rivojlangan shogirdlar zimmasiga olgan.

Charlz Gid XVI asrga qadargina bu tendentsiya rasmiy ta'limda qo'llanila boshlandi. O'qishning kooperativ jihatlarini bilan shug'ullanadigan birinchi pedagoglardan biri bu kooperativ tizimga asos solgan Charlz Gid edi.

Jon Devi Keyinchalik, 19-asrda jamoaviy ta'lim, ayniqsa, AQShda alohida dolzarblikka ega bo'ldi. Masalan, amerikalik faylasuf Jon Devi hamkorlikka asoslangan pedagogik tizimni yaratdi.

Ushbu mutafakkir jamiyatga o'z hissasini qo'shishi uchun shaxsni tarbiyalash kerak, deb hisoblagan va u o'zining pedagogik tizimini shu g'oyaga asoslanib tuzgan. 20-asrda ilmiy va akademik psixologiya bir guruh ichida yuz beradigan turli jarayonlar bilan shug'ullana boshladi; ular orasida, shuningdek, hamkorlikda o'rganish edi.

Vigotskiyning birgalikdagi ta'lim nazariyasi Bir guruh ichida o'rganishni o'rgangan birinchi psixologlardan ikkitasi Vigotskiy va Luriya edi. Ushbu rus olimlari o'zlarining nazariyalarini shaxsning rivojlanishiga jamiyatning ta'siri to'g'risida Marks asarlariga asosladilar, ammo ularning g'oyalarini kichik guruhlariga tadbiq etdilar. Vigotskiy va Luriya o'zlarining birgalikdagi ta'lim nazariyasini inson o'z atrofdagilar bilan munosabatlariga asoslanib qurilgan ijtimoiy hayvon, degan g'oyaga asoslanib ishlab chiqdilar. Shuning uchun o'quv jarayoni yanada samarali bo'lib, u guruh sharoitida sodir bo'lganda ko'proq foyda keltiradi.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hamkorlik texnologiyasi o'quv faoliyatining maqsadi o'zlashtiriladigan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o'quvchilar ilgari surgan yangi g'oyalar va o'zlashtirilayotgan faoliyatning mohiyatiga bog'liq maqsadlar va sheriklikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarining yuzaga kelishidir. Hamkorlikda ta'lim paydo bo'lishi uchun guruh maqsadlarini belgilash va ularni bajarish uchun zarur bo'lgan ishlarni boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida taqsimlash kerak.

Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining asosiy jarayonlari: hamkorlikda fikr almashish, suhbat, tahlil, munozara, muzokara, amaliy vazifalar bajarish, biror narsani qurish, yasash masalalar yechish va boshqalar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini hamkorlik texnologiyasi asosida o'qitish ko'proq o'quv materialini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o'quv bahsi va munozaralar o'tkazishni nazarda tutadi. Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-birini taqozo etadi.

Boshlang'ich sinflarni hamkorlikda o'qitish har bir o'quvchini kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir o'quvchida shaxsiy qadr qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda masuliyat hissini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Boshlang'ich sinflarda hamkorlikda o'qitishning «Birgalikda o'qiyamiz» metodi 1987-yili Minnesot universiteti professorlari D.Jonson, R.Jonsonlar tomonidan ishlab chiqilgan. Sinf o'quvchilari 3-5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratiladi. Har bir guruh darsda bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqni ma'lum qismini bajaradi. Guruhlar topshiriqlarning to'liq bajarilish natijasida o'quv materialining yaxlit o'zlashtirilishiga erishiladi. Mazkur metodning asosiy prinsiplari-komandani taqdirlash, o'quvchilarga individual yondashish, muvaffaqiyatlarga erishish uchun bir xil imkoniyatlarni vujudga keltirish.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi boshlang'ich sinfdagi har bir o'quvchining ta'lim olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda mustaqil va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini to'liq va sifatli bajarishga o'quv materialini puxta o'zlashtirishga, o'rtoqlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordamlashishga zamin tayyorlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish darslarida hamkorlikda ishlashning texnologik jarayoni quyidagi elementlardan shakllanadi:

Bilim olish bo'yicha vazifani (muammoli vaziyatni) qo'yish;

Maqsadlariga muvofiq bo'lgan guruhlariga bo'lish;

Didaktik materialni tarqatish;

Guruhdagi ishni rejalashtirish;

Topshiriqni individual ravishda bajarish, natijalarni muhokama qilish;

Guruhning umumiy vazifasini muhokama qilish (e'tirozlar, qo'shimchalar, aniqlashtirishlar);

Guruh ishining natijalari to'g'risida xabar berish;

Guruhlar ishlari va qo'yilgan vazifaga erishish to'g'risida umumiy xulosa chiqarish.

O'zaro hamkorlikning muhim omili va o'quvchilarning o'zaro munosabati xususiyatini belgilovchi asos boshlang'ich sinf o'qituvchisi bilan o'quvchi hamkorligining shakllaridir. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hamkorlikdagi o'quv faoliyati o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarining va birgalikdagi xatti-harakatlarining alohida turi bo'lib, u o'zlashtirish obektini, bilim faoliyatining barcha qismlarini qayta qurishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'qish darslarini hamkorlikda o'qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish, uni bola shaxsiga yo'naltirishga asoslanganligi. Ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmetjanov M.M., Olimov SH.Sh. "Umumiy pedagogika" Toshkent "Muharrir nashriyoti" 2018 y.
2. Axmetjanov M.M., Tosheva G.DJ. "Zamonaviy pedagogning o'quv va metodik faoliyati" "Durdona" Buxoro-2020.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. // Ped.fanlari dokt. Ilmiy dar.uchun diss. – T., 2007
4. Meliboyev A. Barcha fanlar hamkorligida. // Boshlang'ich ta'lim, 2008, №3
5. Robert Slavin (2018). Pedagogik psixologiya: nazariya va amaliyot (12-nashr). Pearson. ISBN 978-0-13-489510-9
6. Xalq ta'lim 2009. – № 4, 98-103-betlar

Internet saytlari

1. Vikipediyada: "Hamkorlikda o'rganish". Qabul qilingan vaqti: 2018 yil 13 fevral, Vikipediya: en.wikipedia.org.
2. <http://reja.tdpu.uz>
3. www.Uza.uz
4. www.ziyouz.com